

Una opinión estudiantil sobre el uso de la gamificación para la comprensión sobre temas de emprendimientos sociales, verdes y digitales, 2024

Student opinion on using gamification to understand social, green and digital entrepreneurship issues, 2024

Opinião dos alunos sobre o uso da gamificação para compreender questões de empreendedorismo social, verde e digital, 2024

Silvio Eduardo Becker

Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, Lab iDi
Universidad Americana. Asunción, Paraguay
eduardo.becker@americana.edu.py
<https://orcid.org/0000-0002-7440-4273>

Katherin Andrea Arrúa Jacquet

Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, Lab iDi
Universidad Americana. Asunción, Paraguay
katherin.arrua@americana.edu.py
<https://orcid.org/0000-0002-9345-5762>

Mirian Contrera González

Centro de Investigación
Universidad Americana. Asunción, Paraguay
mirian.contrera@americana.edu.py
<https://orcid.org/0000-0001-8581-6479>

Miguel Ardenis Leiva Ojeda

Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, Lab iDi
Universidad Americana. Asunción, Paraguay
miguel.leiva@americana.edu.py
<https://orcid.org/0000-0002-4748-2081>

Resumen

Objetivo conocer la opinión de estudiantes universitarios acerca del uso de la gamificación en la comprensión sobre temas de emprendimientos sociales, verdes y digitales, 2024. **Metodología:** presenta un enfoque mixto, de diseño no experimental de corte transversal y alcance descriptivo. La población analizada está constituida por 38 estudiantes inscriptos en la asignatura Introducción a la Comercialización de una universidad privada de Paraguay durante el periodo 2024.1, que participaron de sesiones

de formación. Para el instrumento se utilizó un cuestionario autoadministrable de 11 preguntas (4 respecto a datos sociodemográficos, 3 cerradas y 4 abiertas). **Resultados:** La dimensión *Gamificación*, obtuvo la puntuación ($\bar{x}=4,22$) valorada como *Excelente* y la dimensión *Conocimiento sobre emprendimientos sociales, verdes y digitales* ($\bar{x}=3,44$), valorada como *Superior al promedio* por los participantes. **Conclusión:** La gamificación es una herramienta válida para que jóvenes puedan desarrollar conocimientos sobre emprendimientos sociales verdes y digitales, temas que adquieren mayor relevancia en el marco de la formación profesional en el área de ciencias empresariales, tanto para su desarrollo práctico como para la investigación científica. El uso de esta herramienta en el proceso de enseñanza-aprendizaje de estudiantes universitarios es efectivo para la comprensión y aplicación de conocimientos teóricos y prácticos en estos temas.

Palabras clave: Gamificación, Emprendimientos, Estudiantes, Paraguay.

Abstract

Objective: This study aim to know the opinion of university students about the use of gamification in understanding issues of social, green and digital entrepreneurship, 2024. **Methodology:** presents a mixed approach, with a cross-sectional non-experimental design and descriptive scope. The analyzed population consists of 38 students enrolled in the subject Introduction to Marketing at a private university in Paraguay during the period 2024.1, who participated in training sessions. For the instrument, a self-administered questionnaire of 11 questions was used (4 regarding sociodemographic data, 3 closed and 4 open). **Results:** The Gamification dimension obtained the score ($\bar{x}=4.22$) valued as Excellent and the Knowledge dimension about social, green and digital entrepreneurship ($\bar{x}=3.44$), valued as Above average by the participants. **Conclusion:** Gamification is a valid tool for young people to develop knowledge about green and digital social entrepreneurship, topics that acquire greater relevance within the framework of professional training in the area of business sciences, both for their practical development and for scientific research. The use of this tool in the teaching-learning process of university students is effective for the understanding and application of theoretical and practical knowledge on these topics.

Key Words: Gamification, Entrepreneurship, Students, Paraguay.

Resumo:

Objetivo: Conhecer a opinião de estudantes universitários sobre o uso da gamificação na compreensão de questões de empreendedorismo social, verde e digital, 2024. **Metodologia:** apresenta abordagem mista, com desenho transversal não experimental e escopo descritivo. A população analisada é composta por 38 alunos matriculados na disciplina Introdução ao Marketing de uma universidade privada do Paraguai no período 2024.1, que participaram de treinamentos. Para a aplicação do instrumento foi utilizado um questionário autoaplicável de 11 questões (4 referentes a dados sociodemográficos, 3 fechadas e 4 abertas). **Resultados:** A dimensão Gamificação obteve pontuação ($\bar{x}=4,22$) avaliada como: Excelente e a dimensão Conhecimento sobre empreendedorismo social,

verde e digital ($\bar{x}=3,44$), avaliada como Acima da média pelos participantes. **Conclusão:** A gamificação é uma ferramenta válida para os jovens desenvolverem conhecimentos sobre o empreendedorismo social verde e digital, temas que adquirem maior relevância no âmbito da formação profissional na área das ciências empresariais, tanto para o seu desenvolvimento prático como para a investigação científica. A utilização desta ferramenta no processo de ensino-aprendizagem de estudantes universitários é eficaz para a compreensão e aplicação de conhecimentos teóricos e práticos sobre estes temas.

Palavras-chave: Gamificação, Empreendedorismo, Estudantes, Paraguai.

Introducción

La gamificación es una herramienta interactiva utilizada en el proceso de aprendizaje durante la formación profesional de jóvenes con el fin de que los mismos apliquen los conocimientos teóricos y prácticos mediante actividades dinámicas que implican la toma de decisiones con impacto, además de motivarlos a aprender (Gaspar Huamaní, 2021). En la actualidad, la preocupación por el entorno y el cuidado del planeta se da con mayor notoriedad; por tanto, es necesario crear espacios de concienciación a través de herramientas que permitan el desarrollo de competencias en sostenibilidad, tal como la gamificación. Especialmente cuando los jóvenes generan ideas de emprendimientos.

Muchos emprendimientos están orientados al consumo, estos contemplan la interacción de recursos para la producción de bienes o servicios que satisfagan las necesidades del mercado. Sin embargo, en ocasiones no se visualizan las consecuencias de las intervenciones del hombre a su entorno en dicho proceso productivo, es así que los emprendimientos deben consignar un modelo de gestión basado en principios que permitan reducir o eliminar problemas ambientales y también sociales. La disponibilidad de una amplia gama de herramientas tecnológicas posibilita e incluso facilita el desarrollo de ideas de emprendimientos, muchas de ellas colaborando de algún modo a mitigar los efectos que la actividad humana pueda tener en el medio ambiente.

Por consiguiente, esta investigación tiene como objetivo conocer la opinión de estudiantes universitarios acerca del uso de la gamificación en la comprensión sobre temas de emprendimientos sociales, verdes y digitales, 2024. A continuación, se presentan algunas definiciones de los aspectos clave que serán considerados para generar debate en el aprovechamiento del capital intelectual que permita fortalecer a la gamificación como herramienta metodológica de enseñanza y aprendizaje tomando en consideración una plataforma que ayuda a la generación de ideas innovadoras y a la formación de jóvenes desde una perspectiva social, verde y digital.

Emprendimiento y gamificación

El emprendimiento es una idea que da solución a una necesidad individual o una necesidad colectiva. Así se tiene en cuenta que “para que un emprendimiento sea rentable y sostenible es importante verificar si la idea responde a una necesidad, deseo o problema del mercado y si existe un grupo identificado de posibles consumidores” (Schnarch y Schnarch, 2012 citado en Montalvo-Castro, 2016). El emprendedor que se enfoca en lo

social es aquel que busca mejorar la comunidad en la se desenvuelve, por lo que su iniciativa de emprender tiene como punto inicial la preocupación de producir beneficios sociales y que su vez sean sostenibles en el tiempo. Para este tipo de emprendimientos es importante tener en cuenta la calidad de vida de las personas y sus comunidades en todos sus aspectos: educación, salud, trabajo, ecosistema y desarrollo.

Tener en cuenta, por tanto, cuestiones tales como: el propósito social o medioambiental, la innovación y la creatividad para la solución de los problemas. Los beneficios, en cualquier caso, deben ser reinvertidos a causas sociales y ambientales; y deben ser por tanto inclusivos. De esta forma, se puede apuntar a un desarrollo local para resolver problemas específicos de la comunidad con la participación comunitaria siendo transparentes y abiertos a todos los grupos de interés (Open Academy Santander, 2024).

Cuando se desarrolla un emprendimiento digital, este se encuentra asociado a las acciones realizadas por los emprendedores cuando utilizan recursos tecnológicos digitales (Flores Orué, 2023). Es decir, un emprendimiento social o un emprendimiento verde, puede ser digital porque la tecnología juega un rol preponderante impulsando grandes desafíos en el sector. Hoy día los negocios crean y distribuyen sus productos mediante plataformas y herramientas móviles con resultados ágiles e inmediatos. Por otra parte, muchas de las oportunidades comerciales de empresas tradicionales están migrando a nuevas formas de negocios tanto con sus consumidores como los actores de sus respectivas cadenas de valor con el *e-commerce* y la digitalización de las transacciones (Misas, 2023) (Barrientos Felipa, 2017), mientras otras emergen directamente desde la tecnología digital para atender a nuevos nichos de mercado. Así, los estudiantes universitarios cuentan con valiosas herramientas digitales y tecnológicas que pueden ser analizada desde una perspectiva abierta.

El ser humano siempre ha estado relacionado con el juego, ya que éste forma parte de su vida sobre todo en su infancia a pesar, de que los estímulos que los llevan a jugar suelen variar (Valda y Arteaga, 2015), así mismo hoy día es imprescindible incluir contenidos relacionados con buenas prácticas socioambientales en el currículo (Arroyo et al., 2023). En este sentido, la internet y la gamificación se han constituido en herramientas que se han situado en el quehacer cotidiano y profesional generando experiencias en el acceso a la información continua y al alcance de todos, además de ofrecer la posibilidad de brindar a los diversos perfiles de usuarios un aprendizaje enriquecedor permitiéndoles transportar sus ideas de forma rápida y eficiente. Asimismo, los videojuegos, que debido a sus características digitales y vivenciales captan el interés y pueden considerarse como opción para formular ideas de emprendimientos. En el contexto educativo, presentan beneficios porque hace de las clases más dinámicas y aumenta la relación de los alumnos con la asignatura, promoviendo el logro de metas a largo y a corto plazo, haciendo la asimilación de contenidos más prácticos (Hidalgo Tumbaco y Suárez Toala, 2023).

Por otra parte, el uso de la gamificación permite a los estudiantes un aprendizaje autorregulado que se ha destacado potencialmente en los últimos años debido a los resultados en aprendizajes autónomos, además de ser una herramienta capaz de adaptarse a cualquier circunstancia y nivel académico incluyendo la educación superior (Torrano et al., 2017) (Ojeda-Lara y Zaldívar-Acosta, 2023). Es fundamental la construcción de

conocimientos para promover la educación basada en herramientas innovadoras, tecnológicas que potencien la educación y la formación en emprendimientos.

En esa misma línea, según Parra y Torres (2018), en los estudiantes, la gamificación aumenta la motivación, las habilidades sociales, la capacidad de trabajar en equipo, etc. Mientras tanto, a los profesores les permite crear un ambiente distendido permitiendo evitar la monotonía además de poder ajustar a las necesidades especiales de los estudiantes. La investigación científica, además de la gamificación, también debe estar presente en el proceso de formación de los estudiantes con el fin de que se comprendan los cambios paradigmáticos y los modelos de economías emergentes (Becker, 2023), otra de las razones es el incremento del interés de los emprendimientos sociales y ambientales por parte de la comunidad científica (Moyano Londoño y Marín Cardona, 2024).

Por su parte Gaspar Huamaní (2021), explica que la gamificación tiene aspectos positivos tanto para los docentes como para los estudiantes, dado que los resultados de las actividades son inmediatos y el estudiante puede observar sus aciertos y desaciertos pudiendo hacer nuevos intentos para resolver la propuesta de evaluación; entre otras cuestiones, el docente puede obtener informes detallados de los resultados lo que permitirá hacer control del progreso de sus estudiantes y realizar la retroalimentación de un tema determinado.

Metodología

El trabajo presenta un enfoque mixto, de diseño no experimental de corte transversal y alcance descriptivo. La población analizada está constituida por 38 estudiantes inscritos en la asignatura Introducción a la Comercialización de una universidad privada de Paraguay durante el periodo 2024.1, que han participado de cuatro sesiones de formación que incluían testeos de una caja de herramientas y de juegos digitales sobre emprendimientos sociales, verdes y digitales, elaborados en el marco del proyecto GreEn “El emprendimiento verde para el presente y el futuro de Europa y América Latina”. La muestra está conformada por 23 de esos estudiantes, alcanzando un 90% de nivel de confianza y 11% de margen de error. Los criterios de inclusión fueron: haber participado de las sesiones de formación y completar voluntariamente la encuesta. Los datos fueron recolectados mediante un cuestionario autoadministrable de 11 preguntas (4 respecto a datos sociodemográficos, 3 cerradas y 4 abiertas) con acceso a través de un código QR compartido con los participantes al final de la última sesión en el mes de marzo de 2024. Para las preguntas cerradas se utilizó la escala de Likert de 5 puntos (1= Poco al 5= Excelente).

Resultados

Después de haber encuestado a los 23 participantes luego de las sesiones de formación, se obtiene los principales resultados:

En la tabla 1 se visualiza que 56,5% son del sexo femenino, 56,5% se encuentran en el rango de 18 a 20 años de edad, 39,1% son estudiantes de la carrera de Marketing y Publicidad y 34,8% residen en la ciudad de Asunción.

Tabla 1. Características sociodemográficas de los participantes (n=23)

Características sociodemográficas		Frecuencia	%
Sexo	Femenino	13	56,5
	Masculino	10	43,5
Edad	18-20	13	56,5
	21-23	3	13
	24-26	3	13
	Mayor a 26	4	17,4
Carrera	Marketing y Publicidad	9	39,1
	Contabilidad Pública	7	30,4
	Comercio Internacional	7	30,4
Residencia	Asunción	8	34,8
	Lambaré	3	13
	Luque	3	13
	Mariano Roque Alonzo	2	8,7
	San Antonio	2	8,7
	San Lorenzo	2	8,7
	Capiatá	2	8,7
Limpio	1	4,3	

Fuente: Elaboración propia (2024)

En el gráfico 1 se muestra la distribución de frecuencias de respuestas de las tres preguntas cerradas medidas con Escala de Likert que corresponden a dos dimensiones que el presente trabajo analiza. Comparando P6. Según tu percepción, ¿Cuál era tu nivel de conocimiento sobre los emprendimientos sociales, verdes y digitales antes de la gamificación? con P7. Según tu percepción, ¿Cuál es tu nivel de conocimiento sobre los emprendimientos sociales, verdes y digitales después de la gamificación? observamos un leve mejoramiento (de una $\bar{x}=3,17$ antes de la gamificación pasa a una $\bar{x}=3,7$ después de la gamificación) ambos ítems de la dimensión *Conocimiento sobre emprendimientos sociales, verdes y digitales*. Por su parte la P10. Según tu percepción, ¿Cómo evalúas la efectividad de los juegos digitales como herramienta para aprender sobre emprendimientos sociales, verdes y digitales?, obtuvo una muy buena puntuación entre los participantes ($\bar{x}=4,22$), ítem que corresponde a la dimensión *Gamificación*.

Gráfico 1. Distribución de frecuencia (n=23)

Preguntas cerradas

- P6 Según tu percepción, ¿Cuál era tu nivel de conocimiento sobre los emprendimientos sociales, verdes y digitales antes de la gamificación?
- P7 Según tu percepción, ¿Cuál es tu nivel de conocimiento sobre los emprendimientos sociales, verdes y digitales después de la gamificación?
- P10 Según tu percepción, ¿Cómo evalúas la efectividad de los juegos digitales como herramienta para aprender sobre emprendimientos sociales, verdes y digitales?

Fuente: Elaboración propia (2024)

En la tabla 2 se observa que la dimensión *Gamificación*, ítem *Aporte de la Gamificación en el aprendizaje sobre emprendimientos sociales, verdes y digitales* ($\bar{x}=4,22$) lleva la primera posición valorada como *Excelente* y en la segunda se encuentra la dimensión *Conocimiento sobre emprendimientos sociales, verdes y digitales*, ítem *Percepción del nivel de conocimiento sobre los principios y características de emprendimientos sociales verdes y digitales* ($\bar{x}=3,44$) media hallada considerando la puntuación otorgada antes y después de la gamificación, valorada como *Superior al promedio* por los participantes.

Tabla 2. Medias de dos dimensiones

Dimensión	Ítem	\bar{x}	Valoración	Escala
Gamificación	<i>Aporte de la Gamificación en el aprendizaje sobre emprendimientos sociales, verdes y digitales</i>	4,22	Excelente	0,0 a 1,0 = Poco 1,1 a 2,0 = Debajo del Promedio 2,1 a 3,0 = Promedio 3,1 a 4,0 = Superior al promedio 4,1 a 5,0 = Excelente
Conocimientos sobre emprendimientos sociales, verdes y digitales.	<i>Percepción del nivel de conocimiento sobre los principios y características de emprendimientos sociales verdes y digitales</i>	3,44	Superior al promedio	

Fuente: Elaboración propia (2024)

En cuanto a las preguntas abiertas del instrumento, se obtuvo los siguientes resultados:

Las respuestas a P5, en donde los participantes debían describir el concepto de emprendimientos sociales, verdes y digitales; detallan lo siguiente:

“Son emprendimientos que se enfocan no solo en lo económico sino también en ayudar a la sociedad y el medio ambiente además de implementar la tecnología para facilitar algunos aspectos.” (Encuestado N° 3)

“Emprendimientos que benefician a una población y no tienen un impacto negativo en el medioambiente, dándose a conocer mediante las redes sociales.” (Encuestado N° 8)

“Se trata de crear soluciones innovadoras que reduzcan el impacto ambiental y promuevan la preservación de los recursos naturales.” (Encuestado N° 12)

“Los conceptos de emprendimiento social y verde digital se centran en la creación de empresas y proyectos que tienen un impacto positivo en la sociedad y el medio ambiente, aprovechando la tecnología y la digitalización para lograrlo.” (Encuestado N° 14)

“Es el enfoque que se da desde la empresa, 1 cuidando los recursos naturales a futuro, 2 tratando un tema social y 3 simplificando mediante herramientas digitales” (Encuestado N° 22)

Con relación a la P8, los participantes consideran que los aspectos más relevantes de los emprendimientos sociales, verdes y digitales son:

“a. Ayude a la comunidad de manera positiva, b. Generar una nula contaminación al ambiente en el proceso operativo del emprendimiento, c. Publicitar a través de las RRSS” (Encuestado N° 4)

“a. Impacto social y ambiental positivo, b. Innovación tecnológica, c. Sostenibilidad económica” (Encuestado N° 5)

“a. El reciclaje al momento de la reutilización de diversos materiales para el emprendimiento, b. El crecimiento que podría conllevar a la comunidad poder emprender y que esté sea generador de ingreso para los ciudadanos, c. El aprendizaje que deja a todos los buenos usos de la tecnología.” (Encuestado N° 6)

“a. Impacto positivo, b. Innovación y tecnología, c. Sostenibilidad y ética” (Encuestado N° 15)

“a. Utilizar la materia prima de manera consciente, b. Tener enfoque a una necesidad o problema social, c. Tener tienda online no sólo físicas” (Encuestado N° 20)

La P9, hace referencia a los beneficios de implementar emprendimientos sociales, verdes y digitales como medio de inserción laboral, los participantes indican que:

“a. Ayuda social, b. Crecimiento personal, c. Fuentes de trabajo.” (Encuestado N° 1)

“a. Reciclaje, b. Crecimiento, c. Desarrollo.” (Encuestado N° 6)

“a. Contribuyen al cuidado del planeta, b. Gracias al mundo digital se le facilita al cliente al acceso a los productos, c. No solo generan productos sino también hacen el bien a la comunidad.” (Encuestado N° 7)

“a. Brinda empleos y oportunidades de crecimiento profesional a las personas con ideas innovadoras, b. Aumenta su rendimiento y reduce el impacto de su actividad mediante políticas ambientalmente responsables, c. El uso de la tecnología puede ser un verdadero aliado para los emprendedores de hoy. Sobre todo, si se trata de reducir costos, conseguir una mayor exposición con el público de interés y mejorar la productividad del negocio.” (Encuestado N° 9)

“a. Mejora del bienestar social y ambiental, b. Estímulo económico y creación de empleo, c. Fomento de la innovación y el progreso.” (Encuestado N° 15)

Las repuestas a P11, tienen que ver con las sugerencias para mejorar la comprensión y el interés sobre los emprendimientos sociales, verdes y digitales a través de actividades educativas digitales, los participantes expresan que:

“Conferencias, talleres, debates en las comunidades para que todos puedan conocer sobre el tema.” (Encuestado N° 6)

“Realizar actividades con juegos creativos o charlas en las que se involucren las ideas que tienen los jóvenes.” (Encuestado N° 7)

“Conseguir el interés con elementos audiovisuales que capten la atención de las personas.” (Encuestado N° 9)

“Contenido Multimedia Atractivo. Simulaciones y juegos de rol. Colaboración y proyectos prácticos.” (Encuestado N° 15)

“Utilizar plataformas con juegos más modernos, que incluyan imágenes y músicas interactivas.” (Encuestado N° 20)

#	Preguntas abiertas
P5	En un párrafo ¿Puedes describir el concepto de emprendimientos sociales, verdes y digitales?
P8	¿Puedes indicar 3 aspectos que considera como más relevantes o importantes en los emprendimientos sociales, verdes y digitales?
P9	¿Puede indicar 3 beneficios en la implementación de emprendimientos sociales, verdes y digitales en la sociedad?
P11	¿Qué sugerencias tienes para mejorar la comprensión y el interés sobre los emprendimientos sociales, verdes y digitales a través de actividades educativas digitales?

Fuente: Elaboración propia (2024)

Discusión

Tal como se observa en los resultados, según Torrano et al., (2017) la gamificación permite un aprendizaje autorregulado y autónomo donde sobrepasa la capacidad de adaptación a circunstancias académicas poco comunes; además a mayor independencia, mayor motivación por aprender. Las ventajas de la gamificación son tanto para el estudiante que puede poner en marcha sus habilidades sociales, como para el docente que puede ayudar de manera práctica para fijar los conocimientos adquiridos en las clases Parra y Torres (2018). Estas deben ser las razones que llevan a los participantes a considerar como excelente el aporte de la Gamificación en el aprendizaje sobre emprendimientos sociales, verdes y digitales ($\bar{x}=4,22$); sumado a esta valoración, el conocimiento sobre emprendimientos sociales, verdes y digitales ($\bar{x}=3,44$) es considerada positivamente dado que la gamificación, a diferencia con la metodología tradicional, permite al estudiante realizar las actividades académicas desde cualquier dispositivo, pudiendo además, recibir una retroalimentación inmediata y por sobre todo personalizada (Gaspar Huamaní, 2021)

En cuanto al concepto que los participantes asocian a “emprendimientos sociales, verdes y digitales”, pueden observarse que se concibe la idea de que hay un enfoque más allá de lo económico resaltando los beneficios sociales y el cuidado del medio ambiente haciendo uso de la tecnología. Los encuestados tienen la concepción de que las soluciones innovadoras pueden reducir el impacto ambiental promoviendo la preservación de los recursos naturales. Se entiende por tanto que, la creación de empresas y proyectos que tienen un impacto positivo en la sociedad y el medio ambiente son imprescindibles actualmente y éstos pueden aprovechar la tecnología y la digitalización. En este sentido, para Open Academy Santander (2024), entre los objetivos de un emprendimiento socialmente sostenible se deben tener en cuenta la calidad de vida de las personas y las

comunidades, lo que es posible a través del fomento de la sostenibilidad y la protección del medioambiente; esto al mismo tiempo permitiría reducir las desigualdades promoviendo la equidad social, etc.

Siguiendo la línea anterior, los participantes entienden que los aspectos más relevantes de los emprendimientos sociales, verdes y digitales están relacionados con la ayuda a la comunidad, el impacto social y ambiental positivo, la innovación tecnológica, la sostenibilidad económica, acompañado de la reutilización de los materiales para el emprendimiento; es decir, la utilización de los recursos con principios éticos y de manera consciente. Se sugiere así, desde la perspectiva de los participantes, que para mejorar la comprensión y el interés sobre los emprendimientos sociales, verdes y digitales se deben llevar a cabo actividades educativas digitales como: *conferencias, talleres, debates en las comunidades, actividades creativas o charlas en las que se involucren las ideas que tienen los jóvenes*, además de la gamificación.

Conclusión

Se concluye que el uso de la gamificación como herramienta interactiva en el proceso de enseñanza-aprendizaje de estudiantes universitarios destaca la efectividad de esta metodología en la comprensión y aplicación de conocimientos teóricos y prácticos en temas relacionados al emprendimiento social, verde y digital. Integrar tecnologías en la educación es fundamental en la actualidad tal como lo demuestran los resultados en la mejora en su conocimiento el cual aumentó de $\bar{x}=3,17$ a $\bar{x}=3,7$ lo que el impacto de la gamificación es siempre positiva y efectiva como herramienta educativa. Los emprendimientos por su parte cada vez deben tener un tinte social, ambiental y tecnológico, enfocándose en la sustentabilidad de los mismos en el tiempo resaltando así con mayor preponderancia la ética y el sentido de la responsabilidad en las prácticas económicas y comerciales.

Futuras investigaciones podrían ampliar la muestra con el fin de incluir a estudiantes de diferentes niveles. Finalmente, resaltar la importancia de los emprendimientos sociales, verdes y digitales como métodos disruptivos y opción de salida laboral para los jóvenes universitarios contribuyendo al desarrollo de soluciones innovadoras y sostenibles en un mundo casi colapsado por prácticas tradicionales que atentan contra el bienestar de la persona humana.

Declaración de contribuciones: Las personas autoras declaran que han contribuido en los siguientes roles: S.E.B. contribuyó con idea de investigación, la escritura del artículo, la gestión del proceso investigativo y el desarrollo de la investigación. K. A. A.J. contribuyó con la escritura del artículo y la gestión del proceso investigativo. M.C.G. contribuyó con la escritura del artículo, la gestión del proceso investigativo y la revisión del manuscrito. M.A.L.O. contribuyó con la escritura del artículo, la gestión del proceso investigativo.

Conflictos de interés y financiamiento: Los autores declaran no tener conflicto de interés. La investigación es completamente autofinanciada.

Referencias

- Arroyo, J., Herrera-Altamiranda, A., y Torres-Reyes, I. P. (2023). Educación Socio ambiental: Una apuesta para la implementación de Cátedras de Emprendimiento Social Sostenible. *Panorama*, 17(33), 1-22. <https://doi.org/10.15765/pnrm.v17i33.4133>
- Barrientos Felipa, P. (2017). Marketing + internet = e-commerce: oportunidades y desafíos. *Revista finanzas y política económica*, 9(1), 41-56. <https://doi.org/10.14718/revfinanzpolitecon.2017.9.1.3>
- Becker, S. E. (2023). La investigación científica y su impacto en los emprendimientos sostenibles. *Revista científica en ciencias sociales*, 5(1), 7-8. <https://doi.org/10.53732/rccsociales/05.01.2023.7>
- Flores Orué, B. (2023). Emprendimiento digital en estudiantes de educación superior. *Horizontes Revista de Investigación en Ciencias de la Educación*, 7(28), 958-970. <https://doi.org/10.33996/revistahorizontes.v7i28.566>
- Gaspar Huamaní, E. (2021). La gamificación como estrategia de motivación y dinamizadora de las clases en el nivel superior. *Educación*, 27(1), 33-40. <https://doi.org/10.33539/educacion.2021.v27n1.2361>
- Hidalgo Tumbaco, V. y Suárez Toala, R. (2023). Propuesta pedagógica de gamificación para el aprendizaje de emprendimiento. *Revista Científica Arbitrada Multidisciplinaria PENTACIENCIAS*, 5(3), 520-534. <https://doi.org/10.59169/pentaciencias.v5i3.572>
- Ojeda-Lara, O. y Zaldívar-Acosta, M. (2023). Gamificación como Metodología Innovadora para Estudiantes de Educación Superior. *Revista Tecnológica-Educativa Docentes 2.0*, 16(1), 5-11. <https://doi.org/10.37843/rted.v16i1.332>
- Misas Quiñónez, L. (2023). PYMES verdes: bases de una nueva economía en Colombia. *REVISTA IUS*, 17(51). <https://revistaius.com/index.php/ius/article/view/917>
- Montalvo-Castro, J. (2016). Emprendimientos digitales y diseño de modelos de negocio: investigación aplicada en estudiantes de la Carrera de Comunicación. *Contratexto*, (25), 155-170. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=570667368011>
- Moyano Londoño, G. y Marín Cardona, P. (2024). La perdurabilidad empresarial de los emprendimientos sociales: revisión sistemática y perspectivas de investigación. *Tendencias*, 25(1), 269-295. <https://doi.org/10.22267/rtend.242501.249>
- Parra, E. y Torres, M. (2018). La gamificación como recurso didáctico en la enseñanza del diseño. *Eari. educación artística. Revista de Investigación*, 160-173. <http://dx.doi.org/10.7203/eari.9.11473>

Schnarch, A., y Schnarch, D. (2012). Marketing para emprendedores. Cómo identificar oportunidades y desarrollar empresas exitosas. Bogotá: Ecoe Ediciones.

Torrano, F., Fuentes, J. L., y Soria, M. (2017). Aprendizaje autorregulado: estado de la cuestión y retos psicopedagógicos. *Perfiles educativos*, 39(156), 160-173. <https://www.redalyc.org/pdf/132/13250923010.pdf>

Valda Sánchez, F., y Arteaga Rivero, C. (2015). Diseño e implementación de una estrategia de gamificación en una plataforma virtual de educación. *Fides et Ratio-Revista de Difusión cultural y científica de la Universidad La Salle en Bolivia*, 9(9), 65-80. http://www.scielo.org.bo/pdf/rfer/v9n9/v9n9_a06.pdf